

LA LLUNA EN UN COVA.

Es un ditxo molt vulgar
 Buscá la lluna en un cova,
 Mes per molt vulgar que siga,
 Es una veritat grossa.
 Perque feyna 's giraria
 Si habia de darvos nota
 De tots los que van buscantla
 Y de tots los que la trovan.

Mes encara que os molesti
 Ab ma relació enfadosa,
 Vos vull di quatre paraulas
 Sobre cosa tan curiosa,
 Puig que á tots en general
 La espressada cuestió toca,
 Tan á la gent de treball
 Com á la que porta trona.

Comensem primerament
 Per la gent de cotxe y gala,
 Pues que aquestos també buscan
 La lluna tan desitjada.
 Tot són pretensions de conde,
 Tot són cotxes y pintarla,
 Tot es cumpliments y gastos
 Y la bossa ben pelada.

Són polítichs, fan discursos,
 Són l' orgull dels grans salons:
 Tots ne volen salvá 'l poble
 Quant ne venen eleccions,
 Tot són glorias y promesas,
 Predicá y bonas rahons
 Y la buscan en un cova
 Seguintne tots los racons.

Los uns buscantla la troban
Y 'n trehuen tot lo profit
Anant á menjá costellas
Y predicánt á Madrid.
Altres que no s' espavilan
Mal lo tret 'ls ha sortit
Y la lluna se 'ls fa fosca
Y sent fosca..... bona nit.

Mireu cap á un' altra part
Y veureu una xicota
Que com que ja tè trenta anys,
No li cau bé 'l nom de polla.
Dons aquesta també busca
La lluna de mel..... la dolça,
Mes la trobá ben amarga
Puig la troba dins de un cova.

Ella fa mil monerías
Cuan veu un solté de pelas,
Fa sospirs, ensenya 'l peu
Y altres mil y mil cosetas,
Mes los jóvens se la miran
Y li vehuen la careta
Ab alguna arruga al fron,
Y l' ilusió se 'n va á terra.

Allavórens ella diu
Ab veu trista y affligida.
Fentne sospirs á la lluna,
Jemegantne adolorida:
«¡Oh si acás pogués trobarte,
Lluna de la meva vida,
No 'm relliscarias pas
Peñ mes qua fossis de vidra!

Altres mòlt distintament
Castells al aire edifican
Fentse deu mil il-lusions:
Cuan per Nadal ve la rifa,
Se fan casas al Ensanche;
De senyors ja 's fan la vida,
Compran papé del Estat
Y altres deu mil tonterfas.

Mes 'l endemá 's despertan,
La llista van á llegi
Y en lloch de treure la grossa,
Trehuen desenganys, no xichs.
Trehuen il-lusions y sustos
Desilusions y burgit,
Y las casas del Ensanche
Se las han de fe adormits.

Altres als notaris fian
La felicitat ditxosa
Y no vehuen que ungles llargas
Tenen los aucells de ploma.
Solsament per la costum
Las unglas llargas arronsan
Y sempre 'ls queda entre ellas
Poch ó mòlt de pel ó borra.

De advocats no os ne dich res,
Sòn de la mateixa casta,
No diré pas que lladreguin,
Mes també la saben llarga.
Los clients los plets los donan,
Mes la lluna es lo que passa,
Que 'l plet ja s' ha convertit
Per ells en lluna daurada.

Vingan trons y llamps y pluija,
Vingui sorolls y rahons,
Vingui disputas y gresca,
Que 's baralli tot lo món.
Y despues per arreglarse
Que hi vaigi buscant tothom
Plets y llunas dintre un cova,
Que 'ls advocats per xo hi són.

Lo qui pensa que cold-crem
L' apotecari li dóna
Y que tot són medicinas,
També la veu en un cova,
Puig si li tira ab cuidado
Dins la xicra una aigua groga,
No es perque siga gens cara,
Sino perque sembli bona.

Répareu que sempre pesan,
Sempre ho donan gota á gota,
Fentvos creure que vos donan
Una cosa mòlt costosa;
Y si bè ho voleu mirá
Veureu que dintre l' ampolla
Sols hi posan *agua fontis*;
Roija ab polvos de raijola.

Y no m' hi vull cansá pas mes
Fentvos veure 'ls que la troban
Y 'ls que de tan que la buscan
Al fi 's quedan á las foscas.
Puig que desde 'l pare Adam
Hasta aquestas fechas nostras,
L' han buscat, la buscarán
Y la buscan en un cova.

Sense fer cap escepció,
 Desde 'l noble general
 Hasta 'l mes humil y pobre,
 Desde 'l sabi al ignorant,
 Desde l' home de setanta
 Al mes resagat chaval,
 La buscan dintre de un cova,
 Ab cuidado y anhel gran.

Perque 'l que ha nascut per xavo,
 May á cuarto arrivará,
 Y si busca lluna groga,
 No la arribará agafá.
 Puig ell buscará la lluna,
 Un poch lluny ja la veurá
 Y al anar per agafarla,
 Dins d' un cova 's ficará.

Lo que hi ha es qu' uns la buscan
 Ab constancia tan manyosa,
 Que sembla que pell de serp
 Dintre las butxacas portan.
 Y altres que están tan de pega
 Que per mes que las escorcollan,
 Al volguerla aná á agafá,
 Troban la llanternas fosca.

Y mentres que món hi haigi
 L' estarán buscant per tot,
 Puig buscarla dintre un cova
 Es humana condició.
 Mes per xó ningu s' ofengui,
 Que parlo sense passió,
 Puig si la busqueu vosaltres,
 Potser mes la busco jo.

LA CONFIANZA.

DUO.

I.

Si mis lábios, siempre fieles,
 juran amarte dichosa
 confía en ellos, hermosa;
 que los mueve la razon.

Y el amor que ahora te ofrezco,
 hermosa niña, hechicera,
 sale con fé verdadera
 del centro del corazon.

II.

Escucha con grata calma
 mis leales juramentos,
 y harás dulces los momentos
 que junto á ti pasaré.

Porque, es la luz de tus ojos
 el amor que en mi reflejas,
 y si tú, niña, me dejas
 siempre á oscuras viviré.

III.

Yo á tu lado me estasio,
 pues tu aliento es aura pura
 con que arrulla mi ventura
 el dios ciego del amor.

Cual el céfiro del rio
 la corriente cristalina,
 cual la brisa matutina
 la naciente y vírgen flor.

IV.

Es tu voz como del ave
el trinar dulce, apacible;
tu mirar irresistible
como los rayos del sol.

Mas si tu amor en el mio
sin recelo hoy confia
resistiré, vida mia,
tu purpúreo arrebol.

V.

En mis sueños te contemplo
como una hada siempre bella;
ó mas bien, como una estrella
que augura felicidad.

En tu boca la pureza
reside con embeleso,
sin mancharla nunca un beso
de negra liviandad.

VI.

Oye benigna mi ruego
y confia en mis amores,
sin que sufras los rigores
de un amante desleal.

Soy de tu amor el esclavo,
y eso no me causa pena,
pues romperá la cadena
nuestro enlace nupcial.

VII.

¿Qué mas deseas, hermosa,
si en amores, siempre unidos,
pasan los días floridos

de un amor constante y fiel?
¿Y entre flores olorosas
y á la luz de clara luna,
ir cogiendo una por una
ya una rosa, ya un clavel?

VIII.

Nuestra dicha venturosa
con el tiempo corre y vuela
y mi alma solo anhela
ese dia de placer.

La sonrisa de tus lábios,
la mirada de tus ojos
dejarán limpio de abrojos
nuestro plácido querer.

IX.

Quien se aleja de tu lado
busca en vano la alegría,
y la luz del claro dia
se le vuelve oscuridad.

Eres el sol purpurino
de diáfanos fulgores,
y son, niña, tus amores
mi eterna felicidad.

X.

Tengo el corazon herido,
tengo el alma enamorada,
hermosa niña, adorada
con delirio y con fervor.

Haz que no pierda en mi ausencia
mi benéfica esperanza,
ni tu pierdas la confianza
de que soy tu amador.

FIN.

CON REGGIO
Manuel Cassó

Se hallará de venta en casa los sucesores de Antonio Bosch, calle del Bon de la Plaza Nueva, núm. 13, tienda.

Barcelona.—Imp. de Narciso Ramirez y Comp.ª, pasaje de Escudillers, núm. 4.—1877